

NEW ARTISTIC FUNCTIONS OF THE TULPAR IMAGE

Qobilova Zarnigor Oktamovna

Assistant, Samarkand State Pedagogical Institute

zarnigorqobilova632@gmail.com

Abstract

This thesis analyzes the artistic and aesthetic features of the Tulpar, one of the most significant mythopoetic images in folklore. Alongside its traditional functions, the study highlights the new roles of the Tulpar image that emerge in contemporary interpretations. It also explores its significance as a symbol of national identity, historical memory, freedom, spiritual development, and the harmony between humans and nature. The paper argues that, by acquiring new meanings in the evolution of artistic thought, the image of the Tulpar contributes to enriching the ideological and aesthetic content of literary texts.

Keywords

mythopoetics, folklore, artistic function, symbol, national identity, spiritual development, Turkic literature, Tulpar.

TULPOR OBRAZINING YANGI BADIY FUNKSIYALARI

Zarnigor O'ktamovna Qobilova

Samarqand davlat pedagogika instituti assistenti

zarnigorqobilova632@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi xalq og'zaki ijodida muhim mifopoetik obrazlardan biri tulporning badiiy-estetik xususiyatlari tahlil qilindi. Tulpor obrazining an'anaviy vazifalari bilan bir qatorda zamonaviy talqinlarda namoyon bo'layotgan yangi funksiyalari yoritildi. Shuningdek, uning milliy o'zlik, tarixiy xotira, erkinlik, ma'naviy kamolot hamda inson va tabiat uyg'unligining ramzi sifatidagi ahamiyati ochib berildi. Tulpor obrazining badiiy tafakkur taraqqiyotida yangi ma'nolar kasb etib, adabiy

matnning g'oyaviy-estetik mazmunini boyitishga xizmat qilishi asoslandi.

Kalit so'zlar: mifopoetika, folklor, badiiy funktsiya, ramz, milliy o'zlik, ma'naviy kamolot, turkiy adabiyot, tulpor.

НОВЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ ОБРАЗА ТУЛПАРА

Кобилова Зарнигор Октамовна

Ассистент, Самаркандский государственный педагогический институт

zarnigorqobilova632@gmail.com

Аннотация: В данных тезисах проанализированы художественно-эстетические особенности тулпара - одного из важнейших мифопоэтических образов в устном народном творчестве. Наряду с традиционными функциями образа тулпара освещаются его новые функции, проявляющиеся в современных интерпретациях. Также раскрывается его значение как символа национальной идентичности, исторической памяти, свободы, духовного совершенствования и гармонии человека с природой. Обосновывается, что образ тулпара, приобретая новые смыслы в развитии художественного мышления, способствует обогащению идейно-эстетического содержания литературного текста.

Ключевые слова: мифопоэтика, фольклор, художественная функция, символ, национальная идентичность, духовное совершенствование, тюркская литература, тулпар.

Turkiy xalqlar folklori va dostonlarida tulpor obrazi azaldan qahramonning sodiq yo'ldoshi, yordamchisi va kuch-qudrat ramzi sifatida talqin etildi. Zamonaviy badiiy tafakkurda esa tulpor obrazining funksiyalari yanada kengayib, yangi ma'no qatlamlari bilan boyimoqda. Tulpor obrazining yangi badiiy funksiyalari quyidagilarda namoyon bo'ldi: Milliy o'zlik va tarixiy xotira timsoli – tulpor xalqning o'tmishi, urf-odatlar va milliy qadriyatlarini ifodalovchi ramz sifatida talqin qilindi. U ajdodlar merosi bilan bugungi avlod o'rtasidagi ma'naviy bog'liqlikni aks ettirdi. Ingliz adabiyotida ot obrazi

ko‘pincha ijtimoiy maqom ifodasi sifatida gavdalandi. Masalan, Shekspir tragediyalarida ot voqealarning fojiali tusini kuchaytirsa, T.Hyuges she‘riyatida ot - yovvoyi kuch va tabiat bilan inson o‘rtasidagi ziddiyatlar ramzidir. Alisher Navoiyning Farhod va Shirin dostonida Farhodning oti - sodiqlik va mardlik timsolidir. Ot yordamida Farhod muammolarni yengib o‘tdi, sodiqlik va matonat namunasi ko‘rsatiladi. Bu obraz Sharqona poetik tafakkurda otning erk, do‘stlik va ruhiy yuksalish bilan bog‘liqligini ko‘rsatadi. ¹ Erkinlik va mustaqillik g‘oyasining ifodachisi – Zamonaviy adabiyotda tulpor ozodlik, erk va mustaqil fikrlash timsoliga aylandi. Qahramonning maqsad sari intilishi va to‘siqlarni yengishida ruhiy tayanch vazifasini bajardi.

Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romanida ham otlar sotsial-maqomiy belgilar bilan bog‘langan. Ot boyluk, mavqe, va obro‘ning ko‘zgusi sifatida ishlatildi. Shu bilan birga, ba‘zi sahnalarda ot qahramonning ruhiy holatini ham ifodalaydi (masalan, Kumushning otga minib ketgan sahnasi - ozodlik va fojia ramzidir). O‘tkir Hoshimovning zamonaviy hikoyalarida ot obrazi insoniy qadriyatlar, mehr-oqibat kabi insoniy tuyg‘ular bilan bog‘langan. Bu otlar endi jangovar yoki epik emas, balki oddiy xalq hayotining ajralmas bo‘lagi, ruhiy iliqlik manbai sifatida talqin etildi. Inson va tabiat uyg‘unligining ramzi – tulpor insonning tabiat bilan mushtarakligini, ekologik ong va tabiatga hurmat g‘oyalarini ifodalashga xizmat qildi. Ruhiy-ma‘naviy hamroh funksiyasi – ba‘zi asarlarda tulpor qahramonning ichki kechinmalari, orzu-umidlari va ruhiy olamining badiiy ifodasi sifatida tasvirlanadi. U inson qalbidagi jasorat, sadoqat va matonatning timsoliga aylandi.

¹ Sh.I. Ismoilova. M.Sh. Musurmonov. Ingliz va o‘zbek adabiyotida ot obrazi ramziy ma‘no va kontekstda // INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “INNOVATIVE METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES, MODERN APPROACHES IN TRANSLATION STUDIES AND PHILOLOGICAL RESEARCH”, MAY 16-17, 2025.

Turkiy xalqlar ogʻzaki ijodida tulpor totem sifatida alohida eʻzozlandi. “Goʻroʻgʻli” dostonidagi Gʻirot, “Alpomish” dostonidagi Boychibor, “Manas” dostonidagi Oqula singari misollar fikrimizni tasdiqlaydi. Shuningdek, ot timsoli tahlil qilingan manbalarda qadimgi “Baytarnoma” asari haqida quyidagicha maʼlumotlar keltiriladi: “Bu yozma asarda asosan ot va uning inson hayotidagi ahamiyati, otni parvarishlash, rang-tusiga koʻra zotini aniqlash, ot boqish va tarbiyalash usullari, otga xos kasalliklar va ularni davolash yoʻllari haqida mavzular batafsil bayon qilinadi”. Professor M. Boboxonov badiiy asarlarda ot obrazini tahlil qilar ekan: “Amerikalik yozuvchi Ernest Seton-Tompson “Yovvoyi yoʻrgʻa” romanida otlarni faqat hayvon sifatida emas, balki jonli mavjudot sifatida tasvirlab, ularga oʻziga xos psixologik xususiyatlar yuklagan boʻlsa, Togʻay Murod “Ot kishnagan oqshom” qissasida otlarni milliy ruh va tarixning bir qismi sifatida koʻrsatgan edi. “Ot kishnagan oqshom” qissasida bosh obraz Ziyodulla shubhali bir vaziyatga tushib, adolatsizlik qurboni boʻlganida (asarda u begunoh savalanadi), Tarlon ot egasining boshiga ish tushganini yurakdan his etadi. Qorongʻi oqshomda ot bezovtalanib, pishqirib, dumlarini yoyib, yollari hurpayib ketib iztirob bilan kishnaydi – bu kishnash har qachongidan ham dardli va faryodli edi. Tarlonning kishnashida insonning insonga qilgan zulmi, adolatsizlik va shafqatsizlikka qarshi ichki isyon mavjud edi. Tarlon ot qahr va iztirob bilan kishnaganida, butun oqshom zir titraganday boʻladi. Ziyodulla kal oʻsha paytdagi holatni yurakni larzaga soluvchi ohangda tasvirlaydi: “Kishnash koʻrdim, kishnashlar koʻrdim, ammo ushbu oqshomdagidayini koʻrmadim. Vo darigʻo, bu qandaychikin kishnash boʻldi? Kishnash koʻngil-koʻnglimni oʻyib yubordi, vujud-vujudimni qaqshatib yubordi...” [4; 212–213]. Asarda ot insonning yaxshi-yomon kunlarida sodiq hamroh, xavf-xatarga oldindan insonga hamdardlik tuygʻusi bilan munosabat bildiradigan moʻjizaviy jonivor sifatida talqin qilinganini koʻrsatadigan epizodlar keltirilgan. Ot insonning toʻyida ham, aza marosimida ham birga boʻladi. Sodiq doʻst

sifatida egasining dardini his qila oladi, deb qaraladi. Roman voqealari shuni tasdiqlaydiki, jamiyatda ba'zi insonlar mol-dunyo, obro'-e'tibor, mansab uchun bir-biriga zulm qilib, hattoki o'ldirishdan ham toymayotgan bir paytda ot o'z egasiga beg'araz sadoqat va vafodorlik namunasini ko'rsatadi. Tulpor (ot) obrazining yangi funksiyasi Guljahon Mardonova "Ko'kka uchgan tulporlar" asarida o'z ifodasini topdi. Adiba ushbu asarida tulporlarni xalq hayoti, tarixi va turmush tarzining ramzi qilib tasvirlaydi. Uning yondashuvi yanada keng qamrovli bo'lib, tulpor nafaqat tarixiy, balki ramziy ma'no kasb etdi. Tulporlar orqali u inson ruhiyatining va orzularining uchqurligini ko'rsatadi"².

Guljahon Mardonovanning "Ko'kka uchgan tulporlar" romanida otga oid ko'plab milliy tushunchalar badiiy ifoda etilgan. Masalan, Badaxshon toponimi kelib chiqishi ot nomi bilan bog'liq tarzda izohlanadi: "Ular, abbav, baytolimizdi qamchilab kelsak, oqshomi badli ekan-da, deganakanlar. Shu-shu qishloq Badaxshon bo'p ketgan..." . "Ko'kka uchgan tulporlar" romanida insonlardagi mardlik va mehr-oqibat tasvirini o'qib, dilimizda samimiy tuyg'ular paydo bo'ladi. Biroq asar shu bilan birga bir-birini ko'ra olmaslik, xalqona aytganda, "orqadan pichoq urish" kabi illatlarning jamiyatimizda hanuz mavjudligini ham ko'rsatadi. Bu illat Bozorboy chavandozga qilingan suiqasd voqeasida yaqqol namoyon bo'lgan. Bozorboy chavandozni ko'pkariga chiqsa o'ldirish bilan bir necha bor qo'rqitib, ogohlantirishadi. U bunday tahdidlardan cho'chimaydi, lekin navbatdagi uloq kechasi Galajar tomondan eshitilgan Jiyron otning bezovta kishnashi bu qo'rqinchli rejadan darak beradi – chavandozlar Jiyronning nolasidan Bozorboyning halok bo'lganini darhol fahmlashadi.

Xulosa

² Бобохонов М. Миллий-маънавий кадрятлар талқини //Жаҳон адабиёти, 2025. – №4. – Б.196-199.

Har ikkala asar qahramonlari – Alimardon chavandoz va Ziyodulla kal – otni sadoqatli do‘st, dardkash sifatida biladi. Ular uchun ot ulug‘vorlik, matonat hamda maqsadlar sari olg‘a bosishda kuch-quvvat timsolidir. «Ko‘kka uchgan tulporlar» romanida ham, «Ot kishnagan oqshom» qissasida ham mualliflar «tabiat faqat inson uchun yaratilgan» degan noto‘g‘ri qarashni rad etadilar. Aksincha, yangi o‘zbek adabiyoida tulpor obrazi misolida tabiat va jonivorlarga munosabatni yuksak badiiy maqsad darajasiga ko‘tardilar. Shu bois ushbu asarlarda tulpor timsoli nafaqat individual qahramonlarning hayotida, balki milliy tafakkur va adabiy an’anada yuksak ma’naviy-estetik mazmun kasb etgan obraz sifatida namoyon bo‘ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуқодирова Л.Ш. Ўзбек адабиётида от образи генезиси ва тақомили // Current Approaches in Discipline. 2024. Т. 2. № 5. Б. 130-144. <https://interoncof.com/index.php/cad/article/view/5886/5327>
2. Бобохонов М. Миллий-маънавий қадриятлар талқини //Жаҳон адабиёти, 2025. №4. Б.196-199.
3. Мардонова Г. Кўкка учган тулпорлар. Тошкент: Bookmany Print, 2024. 386 б.
4. Тоғай Мурод. От кишнаган оқшом (қисса). Тошкент: Шарқ, 1994.